

Pasenie oviec v olivových hájoch: výzvy a príležitosti

www.af4eu.eu

Olivový háj s rozsiahlou pastvou s ovcami Churra Badana

Olivové háje sa tradične počas svojej histórie pásli ovce. Práve špecializáciou poľnohospodárstva, zavedením mechanických prostriedkov, používaním chemických hnojív a prípravkov na ochranu rastlín sa začala hlboká transformácia v obhospodarovaní olivových hájov. Opätovné zavedenie praxe manažmentu vegetácie podrastu (spontánnej alebo odrezkovej) pasením ako alternatívy k používaniu herbicídov alebo orbe sa v súčasnosti považuje za moderný a inovatívny prístup. Medzi potenciálne prínosy pasenia olivových hájov s ovcami patrí zníženie nákladov na odstránenie nežiaducej vegetácie, zníženie používania strojov a spotreby fosílnych palív, zlepšenie úrodnosti pôdy prostredníctvom prispievania trusu a recyklácie živín, zlepšenie štruktúry pôdy a biodiverzity. Konzumácia opadaného ovocia a listov (potenciálnych nosičov škodcov a inokulmov olivových chorôb) môže tiež znížiť potrebu fyto-sanitárnych ošetrení. Okrem toho sa zhodnocujú potravinové zdroje olivového hája - bylinná vegetácia a orezané listy. Listy zlepšujú kvalitu mlieka vďaka vysokému obsahu kyseliny linolovej a majú pozitívny vplyv na profil mastných kyselín syra. Pri plánovaní pasenia by sa okrem potreby prispôbiť zaťaženie zvierat (počet zvierat/ha) dostupnosti zdrojov potravy mali zohľadniť aj aspekty súvisiace s anatómiou a správaním zvierata (uprednostňovanie menších, sedavejších zvierat), čím sa zabráni prístupu k listom stromov a jeho konzumácii, ako aj ročnému obdobiu a systému pastvy.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança.

Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.